

EMOTSIONAL INTELLEKT TUSHUNCHASINING KELIB CHIQUISHI VA RAHBAR FAOLIYATIDA UNING ROLI

¹Turdiyeva Nodira Qobilovna, ²To‘rayeva Dilafruz Rustamboyevna

¹Bucheon Universiteti magistranti O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi tasarrufidagi 34-son eksperimental davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori,

²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281943>

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda boshqaruvda dolzarb masalalardan sanaladigan emotsional intellekt fenomenining kelib chiqish tarixi, hozirgi kunda ilm-fan, texnika, internet jadallik bilan rivojlanib, jamiyatning asosi bo‘lgan inson munosabatlarining kun sayin ziddiyatlarga to‘lib borgan vaziyatlarda rahbar tomonidan emotsional intellektni to‘g‘ri qo‘llay bilmaslik vaziyatlari va bu muammolarni hal qilish usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: emotsional intellekt, emotsional kompetentsiya, emotsional charchash, boshqaruv samaradorligi, etakchilik uslubi, ishdan qoniqish..

Аннотация. В статье систематически анализируется феномен эмоционального интеллекта, считаваемый из актуальных вопросов в управлении, его роль в самосознании и вступлении в межличностные отношения. Взаимно сравниваются подходы различных ученых к эмоциональному интеллекту, освещаются их особенности. Так же, в статье освещается значение эмоционального интеллекта в управлении и его роль в руководящей деятельности.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность, эмоциональное выгорание, эффективность деятельности руководителя, стиль лидерства, удовлетворенность трудом.

Abstract. This article is devoted to the analysis of some psychological features of the relationship between a manager and an employee in management. Since management is carried out through interpersonal relationships, the procedure for the leader’s practical application of the laws that determine interpersonal relationships and the features of group behavior in his activities are considered.

Keywords: emotional intelligence, emotional competence, emotional burnout, managerial effectiveness, leadership style, job satisfaction.

Emotsiya muammosi jahon psixologiyasida har doim qiziqish bilan o‘rganilgan. Psixiatr Z.Freyd, psixologlar V.Vund, K.Rodgers o‘z asarlarida emotsiyalarga va ularning psixofizik hossalari to‘xtalib o‘tishgan. Aynan emotsional intellekt tushunchasini fanga XX asrning 90 yillarida Amerika ijtimoiy psixologi, Yel universitetining prezidenti Piter Solovey o‘z maqolasida kiritgan. Keyinchalik Piter Selovee va Djon Meyer yaratgan modeli asosida emotsional intellektning yanada takomillashgan modeli D. Goulman tomonidan 1995 yil “Emotsional intellekt” kitobi orqali aniq tushunchalar berildi. Ushbu kitob emotsional intellekt muaommolarini faol muxokama qilish uchun asos bo‘ldi va hozirgi kungacha ilm-fan yo‘nalishida keng foydalanadigan adabiyotlar ro‘yxatidan joy olgan. O‘z navbatida Goulman, Piter Selovee va Djon Meyer tasdiqlagan komponentlariga g‘ayrat, qat’iyatlilik va ijtimoiy qobiliyatlar kabi qo‘shimchalarni kiritdi.

Emotsional intellekt tushunchasi MDH mamlakatlarida ham keng o'rganilayotgan tushuncha bo'lib, misol uchun D.V.Lyusin hissiy aqlning o'ziga hos modelini taklif qiladi¹, u o'zining va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularni boshqarish qobiliyati sifatida talqin qiladi. Tuyg'ularni tushunish qobiliyati insonning o'zida yoki boshqa odamda his-tuyg'u mavjudligini tan olishini anglatadi; uni aniqlay oladi va nomlay oladi; bu tuyg'uni keltirib chiqargan sabablarni va u qanday oqibatlariga olib kelishini tushunadi. Tuyg'ularni boshqarish qobiliyati his-tuyg'ularning intensivligini va ularning tashqi ko'rinishlarini nazorat qilishni, shuningdek, o'z-o'zidan u yoki bu his-tuyg'ularni ixtiyoriy ravishda uyg'otish qobiliyatini nazarda tutadi. Tushunish va boshqarish ham o'z his-tuyg'ulariga, ham boshqalarning his-tuyg'ulariga qaratilgan bo'lishi mumkinligi sababli, Lyusin hissiy intellektning ikkita tarkibiy qismini aniqlaydi: shaxsiy va shaxslararo. Ushbu yondashuv doirasida emotsional intellekt kognitiv qobiliyat va shaxsiy xususiyatlarni birlashtiradi. Ushbu modelga asoslanib, Lyusin ikki shkalani o'z ichiga olgan emotsional intellekt so'rovnomasini ishlab chiqdi - shaxslararo emotsional intellekt va shaxsiy emotsional intellekt.

Emotsional intellekt (EI) - insonning his-tuyg'ularini tan olish, boshqa odamlarning va o'zlarining niyatlari, motivatsiyasi va istaklarini tushunish qobiliyati shuningdek, o'z his-tuyg'ularini va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyati hisoblanadi. Shuningdek emotsional intellekt (EI) shaxsni tushunish va tan olishni o'z ichiga olgan aql turini anglatadi. Atrofdagi odamlarning his-tuyg'ulari va hissiyotlari anglash, hamda ularni boshqarishni o'z ichiga oladi. Inson o'z his-tuyg'ulari bilan yaxshi kurasha olishi, lekin boshqa odamlarga ta'sir qila olmasligi mumkin va aksincha, boshqa odamlar va jamoaga o'ta osonlik bilan ta'sir eta olishi mumkin. Emotsional intellektning muhim jihatlaridan biri shuki, uning koeffitsient (EQ) o'zgarimas, uning darajasi har qanday yoshda oshishi mumkin.

Psixologlar emotsional intellektning juda ko'p tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatadilar, lekin umuman olganda bu - insonning o'z hissiyotlarini tushunib anglay olishi, nazorat qilishi va boshqalarga hamdard bo'la olish qobiliyatidir. Kimdir buning uddasidan yaxshi chiqsa, boshqa birov unchalik eplolmaydi.

Ko'pincha, hatto alohida test o'tkazmasdan turib ham insonning emotsional intellekti darajasini bilish mumkin. Emotsional intellekt darajasi yuqori bo'lgan kishilar boshqa odamlarni o'ziga jalb qilishni va o'zini yaxshi ko'rsatishni biladi. Bunday insonlarning yonida bo'lish yoqimli, ular do'stona, xayrixoh kishilar bo'lib butun olamga ijobiy qaraydilar va muammoli vaziyatlardan oson chiqadilar. Emotsional intellekt darajasi yaxshi rivojlanmagan insonlar esa muomalasiz, qo'pol va jahldor bo'lib ko'rinadi va arziyas vaziyatlardan katta muammolarni keltirib chiqaradilar.

Ko'pgina olimlar, shuningdek rahbarlar faoliyatining aloqa komponenti samaradorligini oshirish muammosi bilan shug'ullanuvchi amaliyotchilar, emotsional intellektni boshqaruv muvaffaqiyatining asosi deb bilishadi. 2002 yilda psixolog Daniel Kahneman iqtisodiy qarorlar qabul qilish mantiqiy bo'lmagan omillar, jumladan hissiyotlar ta'sir qilishini isbotlab bergani uchun iqtisod bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi.²

¹ Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект. Теория, измерения, исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. — М. : Институт психологии РАН, 2004. — С. 29-36.

² Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики, 2003, № 1. С. 4-23.

Emotsional intellekt eng mashhur modellardan yana biri R. Bar-On kontseptsiyasi bo'lib, unda emotsional intellekt boshqa odamlar bilan muvaffaqiyatli o'zaro munosabatlarni ta'minlaydigan, shuningdek, turli xil muammolar bilan kurashishni ta'minlaydigan hissiy va ijtimoiy kompetensiyalar, qobiliyat va bilimlarning butun majmuasi sifatida belgilanadi hayotiy vaziyatlarda asosiy o'rinni egallaydi.

Boshqaruv samaradorligining emotsional intellektga bog'liq mezon va omillari. Emotsional intellektning eng ko'p o'rganiladigan sohalaridan biri bu etakchilik va boshqaruvda samaradorlikni o'rganish hisoblanadi. Bu yo'l bilan, rahbarlarning emotsional intellekt darajasining o'rni boshqaruvda ijtimoiy-demografik kelib chiqishi (rahbarning yoshi, jinsi, ma'lumoti) kabi boshqa faktorlar qatorida muhim omil ekanligi faktlar bilan isbotlangan.

Etakchilik muammosining dolzarbligiga qaramay, u juda munozarali va noaniq bo'lib qolmoqda. Rahbar faoliyatining samaradorligi haqida so'z borganda: oldindan rejalashtirilgan munosabatlarning omillari nazarda tutiladi. Amaliyotda esa, rahbar faoliyatining muvaffaqiyati ko'rsatkichlarini qayd etish ob'ektiv jihatdan juda qiyin vazifa bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda, psixologlar tomonidan ko'pgina tadqiqodlar boshqaruvning optimal modelini topishga qaratilgan bo'lib, ularning ko'pchiligi tashqi va guruhli omillar samaradorligiga qaratilgan. Aniqroq qilib aytganda, rahbar faoliyatining samaradorlik omili sifatida butun jamoaning ish faoliyati nazarda tutiladi. Jamoaning ishlab-chiqarish samaradorligi, xodimlarning sifat samaradorligini baholash ma'lumotlari ham shu jumladan. Biroq, bu ko'rsatkichlar boshqa ko'pgina faktarga ham asoslanishi mumkin. Bu faktlar nafaqat rahbar faoliyati, balki butun jamoaning tavsifiga ham bog'liq. Bonn universiteti olimlari Tassilo Momm va Gerxard Blikl ishlab-chiqarishda foyda to'g'ridan-to'g'ri emotsional intellektga bog'liq degan hulosaga kelishdi. Ushbu tajribada turli kasb va lavozimni egallagan 142 nafar inson ishtirok etgan. Natijada, o'z hamkasblarining his-tuyg'ulari va o'zining his-tuyg'ularini yahshiroq boshqara olgan xodimlar ko'proq daromad topishlari aniqlangan. Bunday faktlar shunisi bilan izohlanadiki, muvaffaqiyatli odamlar boshqa odamlar bilan hissiy aloqalar asosida samarali munosabatda bo'lishga qodir va samarali kasbiy faoliyat uchun nafaqat g'oyalarni yaratish, balki ularni boshqalarga ham taqdim eta olish kerak.

Ken Oletta o'zining "Yo'lchilar" kitobida bankir Feliks Rohatindan iqtibos keltiradi: "Ko'pchilik kelishuvlar ellik foiz emotsional va ellik foiz iqtisodiy bilimlarga tayanadi degan. Emotsional intellekt boshqaruvchilar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki xodimlarning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun juda zarur. Jamoaga hissiy jihatdan mehr qo'ygan rahbar xodimlarga samaraliroq ta'sir ko'rsatishi va kerakli natijalarga erisha oladi."³

Agar Apple, Toyota, Walmart, Google kabi muvaffaqiyatli kompaniyalar tajribasiga nazar tashlasak, ularning barchasida ikkita asosiy potentsial borligini ko'ramiz: ijodkorlik va sifat. Binobarin, tashkilotlarning samaradorlik natijalari xodimlarga bog'liq. Ushbu kompaniyalarning ishga qabul qilish va xodimlarni boshqarish tamoyillari boshqalardan qanday farq qiladi, degan savol tug'iladi. Bu oddiy, birinchidan, ishga qabul qilishda ikkita asosiy omil hisobga olinadi: ijodkorlik va jamoada ishlash qobiliyati; ikkinchidan, xodimlar uchun qulay emotsional sharoitlar yaratiladi.

Har qanday tashkilotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi xodimlardir, ular ixtiro qiladilar va har kunlik faoliyatlarni amalga oshiradilar, shuningdek, eng istiqbolli tashabbusni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan xatolarga yo'l qo'yishadi. Shu bois, rahbarlar nafaqat mehnat vazifalarini vijdonan bajarilishini nazorat qilish, balki xodimlarda yanada samarali mehnat qilish imkoniyati va istagi paydo bo'ladigan muhitni yaratish ham muhimdir. Shunga asoslanib, har

³ <https://www.amazon.com › Highw...The Highwaymen: 9780156005739: Auletta, Ken: Books>

qanday tashkilot rahbarining vazifasi o'z qo'l ostidagi xodimlarining qiziqishi va ish faoliyatini oshirish, shuningdek, jamoada maqbul muhitni saqlashdir. Rahbar o'z xodimlari uchun motivator va ahloqiy etakchi rolini o'ynashi kerak.

Hulosa qilib aytganda, rahbar o'z qo'l ostidagilarning muammolariga qanchalik ko'p qiziqsa va ishtirok etsa, xodimlarning o'z ishlaridan qoniqishi shunchalik yuqori bo'ladi. Shu munosabat bilan rahbarlar uchun ularning ijtimoiy va hissiy kompetentsiyasini rivojlantirishga qaratilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqishga talab ortib bormoqda. Zamonaviy rahbar nafaqat vaziyatga qarab o'zining etakchilik uslubini o'zgartirishi, balki emotsional intellekt bilan bog'liq turli ko'nikmalarni ham qo'llashi kerak. Jamoani o'zining g'ayrati va qat'iyati bilan yuqtirib, xodimlarni ishlashga undashi lozim.

Shuning uchun, emotsional intellektning rivojlanishi yo'lida har bir rahbar dastlabki bosqichda o'z his-tuyg'ularini taniy olish juda muhim, chunki biz bilmagan narsalarni o'zgartira olmaymiz. Bundan tashqari, his-tuyg'ularimizni og'zaki ifoda eta olishimiz kerak. Bizning ongimizda his-tuyg'ular va his-tuyg'ularning aniq ta'rifi shakllanganda, biz tahlil qilishimiz mumkin, bu bizga ushbu reaksiyalarning paydo bo'lish sababini tushunish imkoniyatini beradi. Bu ma'lum hissiy holatlarning sabablarini tushunish, ularni qanday boshqarishni o'rganishga imkon beradi. Keyinchalik, ushbu vaziyatda nimaga erishmoqchi ekanligingizni aniq belgilashingiz kerak.

Rahbar nimani his qilayotgani va his-tuyg'ularini boshqalarga qanday taassurot qoldirayotganini bilishi kerak. Buni boshqalarning og'zaki bo'lmagan "belgilarini" kuzatish va ochish orqali o'rganish mumkin. Misol uchun, agar xodim duduqlana boshlasa, nutqida sarosimaga tushsa yoki bir so'zni bir necha marotaba takrorlay boshlasa, u asabiylashadi yoki nimadandur qo'rqadi, deb taxmin qilish qiyin emas.

Muhim fakt shundaki, yuz bilan aloqa deb ataladigan narsa bor. Nafaqat his-tuyg'ular beixtiyor yuz ifodalarini keltirib chiqarishi mumkin, balki ixtiyoriy mimika ham his-tuyg'ularning paydo bo'lishini boshlaydi, ya'ni teskari aloqa zanjiri mavjud. O'zining yuzida va xatti-harakatida his-tuyg'ularni tasvirlashga harakat qilgan kishi, uni u yoki bu darajada boshdan kechira boshlaydi. Bu ma'lum bir hissiy holatga tushishimiz kerak bo'lgan bosqichda qo'llanilishi mumkin.

Shunday qilib, har qanday rahbar boshqaruv jarayonida o'zining hissiy holatlarini boshqarishda kuzatishi mumkin bo'lgan his-tuyg'ularga ma'lum bir ketma-ketlikni yaratishi mumkin: Rahbar his-tuyg'ularini va xodimining his-tuyg'ularini anglashi va to'g'ri ifodalanishi ma'lum bir vaziyatdan kelib chiqishi mumkin bo'lgan nohush voqeyelikni, shuningdek boshqaruv va ishlab-chiqarishdagi samarasizlikni oldini olishi mumkin. Eng muhimi-emotsional intellektning to'g'ri qo'llanilishi, boshqaruvda jamoa samaradorligini sezilarli darajada ko'tarilishi bir necha bor aniq faktlar bilan isbotlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mayer DJ. Emotional intelligence information. 2005. – P. 95
2. Current directions in emotional Intelligence research / P. Salovey [et al.].
3. In M.Lewis & J.M. Haviland (Eds.). Handbook of emotions (2nd ed.). – N.Y.: Guilford, 2000. – P. 504 – 520
4. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как предиктор академической успеваемости / И.Н. Андреева // Университетское образование: опыт тысячелетия,

проблемы, перспективы развития: тез. докл. II междунар. конгр., Минск, 14 - 16 мая 2008 г.: в 2 т.; отв. ред. Р.С. Пионова-Минск: МГЛУ, 2008. - Т. 2. - С. 115 – 11.

5. Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики, 2003, № 1. С. 4-23.
6. <https://www.amazon.com> › Highw...The Highwaymen: 9780156005739: Auletta, Ken: Books